

**QATTIQ BUG'DOY NAMUNALARINI DALA SHAROITIDA
SOVUQQA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH**

M.Choriyev, J.Djabbarov, O.Umarova, O'.Jumanov,

Guliston davlat universiteti.

Don va dukkakli ekinlar ITI, Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda qattiq bug'doy (*Triticum durum* Desf.) ning Makuz navi va 10 ta seleksiya liniyasining sovuqqa chidamliligi dala sharoitida baholandi. Sovuqqa chidamlilik urug'larning unuvchanligi hamda qishlashdan keyin saqlanib qolgan nihollar soni asosida aniqlandi. Tadqiqot natijalari genotiplar o'rtasida unuvchanlik va qishlash qobiliyati bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Eng yuqori unuvchanlik Makuz navida kuzatilib, 97,0 % ni tashkil etdi. Qishlashdan keyingi eng yuqori saqlanish darajasi esa KGU-561 liniyasida qayd etilib, 97,2 % ga teng bo'ldi. O'rtacha unuvchanlik 87,5 %, qishlashdan keyingi o'rtacha saqlanish darajasi esa 90,8 % ni tashkil etdi. Olingan natijalar KGU-561 liniyasining past harorat sharoitlariga yuqori darajada moslashganligini hamda sovuqqa chidamlilik bo'yicha istiqbolli seleksiya materialini ekanligini ko'rsatdi. Makuz navi esa yuqori unuvchanlik va yaxshi qishlash ko'rsatkichlari bilan standart nav sifatida o'z ustunligini namoyon etdi.

Kalit so'zlar: qattiq bug'doy, *Triticum durum*, sovuqqa chidamlilik, qishlash qobiliyati, unuvchanlik, seleksiya liniyalari, dala tajribasi, nihollar saqlanishi, genotip, seleksiya.

Kirish. Qattiq bug'doyning sovuqqa chidamliligi kuzgi ekinlarning qishlash muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, sovuqqa chidamli navlarda qishlashdan keyingi saqlanish darajasi 85–95 % ni tashkil etsa, chidamsiz navlarda bu ko'rsatkich 50–70 % gacha kamayishi mumkin. Maccaferri va hammualliflar (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qattiq bug'doy kolleksiyalarida qishlashdan keyingi o'simliklar

saqlanishi 62,4–96,8 % oralig'ida o'zgarganligi aniqlangan. Mualliflarning ta'kidlashicha, sovuqqa chidamlilik genotipning irsiy xususiyatlari bilan bir qatorda kuzgi chiniqish darajasiga ham bog'liq [1] Past harorat ta'sirida hujayra membranalari shikastlanadi, fermentlar faolligi pasayadi va o'simliklarda suv almashinuvi buziladi. Blum (2018) ma'lumotlariga ko'ra, -10°C dan -15°C gacha bo'lgan haroratlarda sovuqqa chidamsiz bug'doy navlarining 40–60 % gacha qismi nobud bo'lishi mumkin. Sovuqqa chidamli genotiplarda esa qishlashdan keyingi saqlanish darajasi 90 % dan yuqori bo'lib qoladi. Muallifning qayd etishicha, kuz davrida yaxshi rivojlangan ildiz tizimiga ega o'simliklar sovuq stressiga nisbatan ancha chidamli bo'ladi[2]. Dala tajribalari sovuqqa chidamlilikni baholashning eng ishonchli usullaridan biri hisoblanadi, chunki o'simliklar tabiiy stress omillari ta'sirida baholanadi. Fowler va Limin (2004) ma'lumotlariga ko'ra, laboratoriya sharoitida yuqori natija ko'rsatgan ayrim genotiplar dala sharoitida 15–20 % gacha kamroq qishlab chiqishi mumkin. Shu sababli seleksiya dasturlarida qishlashdan keyingi saqlanib qolgan o'simliklar ulushi asosiy mezonlardan biri sifatida qo'llaniladi. Tadqiqotchilar sovuqqa chidamli namunalarni tanlashda saqlanish darajasi 90 % dan yuqori bo'lgan genotiplarga ustunlik berishni tavsiya etadilar.[3]. Sovuqqa chidamli bug'doy navlarida qishlash davrida hujayra shirasi konsentratsiyasi oshadi, erkin prolin va eruvchan qandlar miqdori ko'payadi. Viridis va hammualliflar (2020) tadqiqotlarida sovuqqa chidamli genotiplarda prolin miqdori qishlash davrida 1,8–2,5 baravar oshganligi aniqlangan. Shuningdek, bunday navlarda antioksidant fermentlar (SOD, CAT, POD) faolligi 25–45 % ga yuqori bo'lishi qayd etilgan. Ushbu fiziologik moslanishlar o'simliklarning past harorat ta'sirida hujayra tuzilishini saqlab qolishiga va qishlashdan muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi[4].

Qattiq bug'doy (*Triticum durum* Desf.) nav va liniyalarining sovuqqa chidamliligini dala sharoitida baholash kuzgi ekinlarning qishlash qobiliyatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Dala sharoitida o'simliklar tabiiy muhit omillari, jumladan, past harorat, shamol, tuproq namligi, qor qoplami va haroratning keskin

o'zgarishlari ta'sirida rivojlanadi. Shu sababli dala tajribalari laboratoriya sinovlarini to'ldiruvchi va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Tadqiqot obyekti sifatida qattiq bug'doyning 11 ta namunalarini sovuqqa chidamliligi, saqlanib qolgan nihollarning soniga qarab aniqlanildi.

№	Namunalar	Ekilgan urug'lar soni, dona	Unuvchanlik		Saqlanib qolgan nihollar soni	
			dona	%	dona	%
1	nazorat: Makuz navi	500	485	97	462	95,3
2	KGU-561	500	476	95,2	463	97,2
3	KGU-413	500	421	84,2	380	90,2
4	KGU-572	500	396	79,2	356	89,9
5	KGU-841	500	420	84	372	88,5
6	KGU-455	500	416	83,2	378	90,8
7	KGU-457	500	433	86,6	385	88,9
8	KGU-311	500	467	93,4	416	89
9	KGU-327	500	433	86,6	380	87,7
10	KGU-633	500	451	90,2	408	90,4
11	KGU-287	500	419	83,8	381	90,93
	minimum		396	79,2	356	87,7
	maximum		485	97	463	97,2
	o'rtcha		437,9±15,2	87,5±5,3	398,3±8,4	90,8±4,6

Dala tajribalarida qattiq bug'doyning Makuz navi hamda turli seleksiya liniyalarining unuvchanligi va qishlash davrida saqlanib qolish darajasi o'rganildi. Tadqiqot natijalari genotiplar o'rtasida ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi.

Urug'larning unuvchanligi bo'yicha eng yuqori natija Makuz navigida kuzatilib, ekilgan 500 dona urug'ning 485 tasi unib chiqqan va unuvchanlik 97,0 % ni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha Makuz navigidan keyingi o'rinni KGU-561 liniyasi egallab, unuvchanlik 95,2 % ga teng bo'lgan. Eng past unuvchanlik esa KGU-572 liniyasida qayd etilib, 79,2 % ni tashkil qilgan. Qishlashdan keyin saqlanib qolgan nihollar soni va ulushi bo'yicha ham genotiplar orasida muayyan

farqlar aniqlandi. Eng yuqori natija KGU-561 liniyasida kuzatilib, unib chiqqan 476 ta niholdan 463 tasi saqlanib qolgan va saqlanish darajasi 97,2 % ni tashkil etgan. Makuz navigida esa 485 ta ungan niholdan 462 tasi saqlanib qolib, ushbu ko'rsatkich 95,3 % ga teng bo'lgan. Qolgan liniyalarda saqlanib qolish darajasi 87,7- 90,9 % oralig'ida o'zgargan. Eng past natija KGU-327 liniyasida (87,7%), eng yuqori natija esa KGU-287 liniyasida (90,93%) kuzatilgan. Bu esa ayrim genotiplarda unuvchanlik yuqori bo'lishiga qaramay, qishlashga chidamlilik darajasi nisbatan pastroq ekanligini ko'rsatadi.

Tajriba bo'yicha o'rtacha unuvchanlik 437,9dona yoki 87,5% ni tashkil etdi. Qishlashdan keyingi o'rtacha saqlanish darajasi esa 398,3dona yoki 90,8% bo'ldi. Olingan natijalar qattiq bug'doy genotiplarining sovuqqa chidamliligini baholashda saqlanib qolgan nihollar ulushi muhim seleksion belgi ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Makuz navi eng yuqori unuvchanlik ko'rsatkichiga (97,0 %) ega bo'lgan bo'lsa, KGU-561 liniyasi qishlashdan keyingi saqlanish darajasi (97,2 %) bo'yicha barcha namunalardan ustunlik qildi. Ushbu natijalar KGU-561 liniyasining past harorat sharoitlariga yuqori darajada moslashganligini va sovuqqa chidamlilik bo'yicha istiqbolli seleksiya materialini ekanligini ko'rsatadi. Makuz navi esa yuqori unuvchanlik va yaxshi qishlash ko'rsatkichlari bilan standart nav sifatida o'z afzalligini namoyon etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maccaferri M., Harris N.S., Twardziok S.O. et al. Durum wheat genome highlights past domestication signatures and future improvement targets. *Nature Genetics*. 2019. Vol. 51(5). P. 885–895.
2. Blum A. *Plant Breeding for Water-Limited Environments*. New York: Springer, 2018. 258 p.
3. Fowler D.B., Limin A.E. Interactions among factors regulating phenological development and acclimation rate determine low-temperature tolerance in wheat. *Annals of Botany*. 2004. Vol. 94(5). P. 717–724.

4. Viridis A., Marras G., Fois S. et al. Physiological and biochemical responses of durum wheat genotypes to low-temperature stress. *Journal of Agronomy and Crop Science*. 2020. Vol. 206(4). P. 470–481.

